

StopMedWaste

StopMedWaste, tüketici güvenliğini sağlayan yenilikçi stratejilerle bozulabilir taze meyve, sebze ve aromatik bitkilerin korunmasını, tarım ürünleri atıklarının azaltılmasını ve sentetik pestisit uygulamalarının azaltılmasını hedefleyen 3 yıllık bir projedir. Bu stratejiler, ilk olarak laboratuvar koşullarında değerlendirildikten sonra, nakliye sırasında taze ürünlerin kalitesi izlenerek yarı ticari veya ticari koşullar altında (paketleme evlerinde) test edilecektir.

StopMedWaste gıda atıklarının %30'dan %15'e düşürülmesine (Birleşmiş Milletler Öncelikleri, ZeroHunger Challenge Anlaşmasına göre), iskartaya çıkan meyvelerin %20 oranında azaltılmasına ve ayrıca hasat sonrası uygulanan pestisitlerin %20 oranında azaltılmasına odaklanır.

Temel hedefler

StopMedWaste projesinin ana hedefleri şunlardır: 1) fiziksel araçların (gazlı ozon, ozonlu su, elektrolize su), **doğal bileşiklerin uygulanması gibi yenilikçi stratejiler kullanarak bozulabilir Akdeniz'e özgü-taze meyve, sebze ve aromatik bitkilerin korunması** (kitosan, uçucu yağlar, fungusları önleyici yenilebilir kaplamalar) ve biyokontrol

ajanları, 2) uzaktan kumandalı bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) cihazları ile nakliye sırasında taze ürünün kalitesinin izlenmesi ve **yarı ticari veya ticari koşullarda** (paketleme evlerinde) **protokol ve koşulların** (laboratuvar ölçeğinde) uygulanması, 3) nakliye sırasında meyve kalitesini izlemek için **akıllı ambalajın geliştirilmesi**, 4) çabuk bozulan taze meyvelerin (örneğin sofralık üzüm, narenciye, çekirdekli meyveler, çilek, ahududu, nar), sebzelerin (örneğin domates, salatalık) ve aromatik bitkilerin raf ömrüne ilişkin uygulanan işlemlerin atık üretiminin yanı sıra **etkinlik ve verimliliğinin niceliği**, 5) yapılan uygulamaların gıda kaynaklı patojenler üzerindeki etkilerinin izlenmesi, 6) uygulanan **teknolojilerin çevresel sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi** (yaşam döngüsü değerlendirmesi aracılığıyla) ve 7) eğitim faaliyetleri yoluyla sektöre ve gıda zinciri operatörlerine (laboratuvarlar ve paketleme evlerinden elde edilen) **bilginin aktarılması**.

Beklenen Etkiler

StopMedWaste'in beklenen etkileri aşağıda özetlenmiştir:

1. Ekonomik etkiler

- Mevcut sorunlara basit ve yenilikçi çözümlerin benimsenmesi yoluyla Akdeniz meyve tarım-gıda sektörleri zincirlerinin yenilik düzeylerinin artması.
- Yerel ve uluslararası düzeylerde gıda depolama ve dağıtım için lojistikte optimizasyon (küçük işletme sahipleri ve KOBİ'ler için daha yüksek gelirler).
- Tarım-gıda küçük işletmelerinin, KOBİ'lerin ve diğer şirketlerin sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi (ulusal ve Akdeniz düzeyinde yeni iş ve kalkınma fırsatlarını artıran yeni uluslararası pazarların yaratılması).
- Akdeniz değerleri, mirası ve biyoçeşitlilik ile uyumlu olarak bölgedeki küçük toprak sahiplerinin ve KOBİ'lerin güçlendirilmiş rekabet gücü ve karlılığı.
- Taze meyve, sebze ve aromatik bitkileri işlemede atık üretimini azaltılması (%30'dan %15'e) ve mevcut kaynakların kullanımının iyileştirilmesi.
- Üreticiler ve tüketiciler için maliyetlerin azaltılması.

- Taze meyve, sebze ve aromatik bitkiler için ekonomik yenilikçi çözümlerde artan Akdeniz pazar payı.
- Gıda sektörünün güçlendirilerek gıda zincirlerindeki kayıpların azaltılması.
- StopMedWaste bulgularının diğer Avrupa, Akdeniz ve ulusal projelerle ilişkilendirilmesi.

2. Çevresel Etkiler

- Hasat sonrası operasyonların çevresel ayak izinin azaltılması (iklim değişikliği üzerinde olumlu etkilerle).
- Hem insan sağlığını (meyve üzerindeki/içindeki kimyasal kalıntılar) hem de çevreyi tehlikeye sokan sentetik (kirlenici) fungusitlerin kullanımının en aza indirilmesi (%20 azaltılmış).
- İyileştirilmiş raf ömrü sayesinde bozulabilir meyve kaybındaki azalma (bahçecilik sektörünün sürdürülebilirliğini artırmak ve iskartaya çıkan meyveleri %20 azaltmak).
- Değerli bitki kaynakları ve Akdeniz değerleri, miras ve biyolojik çeşitlilik.

3. Sosyal Etkiler

- Tüketicinin Akdeniz'de çabuk bozulan taze meyve, sebze ve aromatik bitkilere olan güveninin artması.
- Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi (güvenli ve kaliteli taze meyve, sebze ve aromatik bitkilerin tüketicilere sunulması).
- Ürün çeşitlendirme, yenilik ve değer kazandırma için fırsatların yaratılması (sonuç olarak KOBİ'ler ve küçük ölçekli işletmeler için istihdam yaratılmasının teşvik edilmesi).
- Taze ürünler için iz kalitesi, en yüksek tazelik derecesi ve besleyici katma değer sağlayan çözümlerin uygulanması.
- Taze meyve, sebze ve aromatik bitkiler üretim ve işleme sektörlerinde ve ayrıca ilgili sektörlerde (örneğin taze yenilikçi ürünlerin pazarlanması) istikrarlı işlerin yaratılması.
- Değişen bir sosyal, ekonomik ve çevresel senaryoda üretici, perakendeci ve tüketici birlikleri arasındaki entegrasyon.

Benefits

StopMedWaste projesinin tamamlanmasından elde edilecek faydalar arasında şunlar yer almaktadır:

- Daha uzun raf ömrüne ve daha yüksek mikrobiyal stabiliteye sahip gıda ürünleriyle sonuçlanan, taze ürünlerin işlenmesi ve depolanmasının etkinlik ve verimliliğinin iyileştirilmesi.
- The improvement of the food-chain sustainability, using alternative agro-food processes or tools that are focused mainly on meat and vegetable production.
- Küçük işletme sahipleri/KOBİ'ler için daha yüksek gelirlerle sonuçlanacak gıda depolama ve dağıtım lojistiğinin (yerel ve uluslararası düzeylerde) optimizasyonu.
- Yetiştiriciler için taze ürün kayıplarının azaltılması ve olası gelir artışı.
- Gıda zinciri operatörlerine, perakendecilere ve tüketicilere sağlanan yüksek kaliteli (sentetik fungusit kalıntıları içermeyen) taze ürünlerin (meyve, sebze ve aromatik bitkiler) üretimi.
- Karar vericilerin (yani yetiştiriciler, gıda zinciri operatörleri, paydaşlar ve tüketiciler) proje sonuçlarının yaygınlaştırılması yoluyla desteklenmesi.

İş paketleri

StopMedWaste 11 çalışma paketinden (İP) oluşur:

İP0. Yönetim, koordinasyon ve kalite kontrol.

İP1. Meyve, sebze ve aromatik bitkilerin raf ömrünü uzatmak ve atıkları azaltmak için fiziksel araçların kullanılması.

İP2. Meyve, sebze ve aromatik bitkilerin raf ömrünü uzatmak ve atıkları azaltmak için doğal bileşiklerin kullanılması.

İP3. Çilek ve taş çekirdekli meyvelerin raf ömrünü uzatmak için biyokontrol ajanlarının kullanımı.

İP4. Hasat sonrası uygulamaların gıda kaynaklı patojenler üzerindeki etkileri.

İP5. Ticari paketleme evlerinde fiziksel araçların, doğal bileşiklerin ve biyokontrol ajanlarının uygulanması.

İP6. Depolama, nakliye ve raf ömrü boyunca tüm parametreleri ve meyve kalitesini izlemek için ICT sensörleri ve akıllı paketleme tekniklerinin kullanımı ve uygulanan stratejilerin yaşam döngüsü değerlendirilmesi

İP7. Raf ömrü boyunca taze ürünlerin kalitesi, güvenliği, çürümeleri ve atıkların izlenmesi.

İP8. Proje kapsamında geliştirilen ürünlerin imalatının büyütülmesi ve yarı ticari koşullarda test edilmesi.

İP9. Gıda zinciri operatörleri için eğitim faaliyetleri.

İP10. Sonuçların yayılması, iletilmesi ve kullanılması.

Katılımcılar:

- Marche Polyteknik Üniversitesi (UNIVPM), **İtalya**
- Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi (CUT), **Kıbrıs**
- Bari Üniversitesi (UNIBA), **İtalya**
- Tunus Ulusal Tarımsal Araştırma Enstitüsü (INRAT), **Tunus**
- Turin Üniversitesi (UNITO), **İtalya**
- Ege Üniversitesi (UE), **Türkiye**
- Valensiya Tarım Araştırmaları Enstitüsü (IVIA), **İspanya**
- İcachem Agro Ilac San (ICACHEM), **Türkiye**
- Decco Iberia (DECCO), **İspanya**

İletişim Adresi:

Prof. Gianfranco Romanazzi

Marche Polytechnic University (UNIVPM), Department of Agricultural, Food and Environmental Sciences, Via Breccia Bianche 10, 60131, Ancona, Italy.

Tel: +39 071 220 4336; Email: g.romanazzi@univpm.it

UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Cyprus
University of
Technology

IVIA
Institut Valencià
d'Investigacions Agràries

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

ivia
Institut Valencià
d'Investigacions Agràries

DECCO
Naturally Postharvest

« AKDENİZ'E Özgü Kolay Bozulabilir Taze Meyvelerde Hasat Sonrası KAYIPLARI AZALTMAK ve Raf Ömrünü Uzatmak İçin Yenilikçi Sürdürülebilir Teknolojiler »

StopMedWaste

Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir program olan PRIMA tarafından mali destek sağlanmıştır.

Bizi www.stopmedwaste.eu web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

StopMedWaste

StopMedWaste (@StopMedWaste1)

@stopmedwaste

StopMedWaste - YouTube